

Co-funded by the European Union

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

DEN-CUPID

Digital Educational Network For Cultural Projects Implementation And Direction

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Съдържанието на настоящата публикация, направена с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, отразява само личните виждания на нейния автор и Европейската Комисия не носи отговорност за информацията, която се съдържа в нея.

What is DEN- CuPID

DEN-CuPID is a Strategic Partnership (SP) between SMEs, academic institutions and local authorities' associations, which aims primarily at improving transversal competencies, such as lateral thinking, and entrepreneurial competencies, such as the ability to manage projects, , while enhancing knowledge in the field of cultural management. It envisages the optimization of local capacities in designing and implementing projects based on the local cultural endowment, as well as the ability to involve financial and innovative funding tools, for the accomplishment of these projects.

За проект DEN- CuPID:

DEN-CuPID е стратегическо партньорство на асоциации на местни власти, МСП и образователни институции, което цели да повиши уменията на заинтересованите лица за подобряване на предприемачеството в сферата на културата. Проектът предвижда оптимизиране на местния капацитет в проектирането и изпълнението на проекти, базирани на местната култура, както и способността да се включват финансови и иновативни инструменти за финансирането и изпълнението на тези проекти.

Partners involved:

The project has a duration of two years and is run under the auspices of the State Scholarships Foundation (IKY), the Hellenic National Agency of the European Erasmus + Program for Education and Training.

The participant countries and the partners involved are:

- Greece: E-Trikala S.A. (lead applicant), Hellenic National Commission for UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara & Co, Department of Cultural Heritage Management and New Technologies University of Patras and E.G.T.C. Amphictyony.
- Italy: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Spain: Veia Qualitas S.L
- Bulgaria: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities / UBBSLA

Objectives:

The SP will design and develop high quality and innovative tools and training courses for coaching municipalities' employees and local and civil society actors involved or interested in cultural management projects and ventures. In this way, we aim to:

Training

- Offer a comprehensive course on cultural/heritage values and methodologies for effective management.
- Familiarize the participants with financial instruments and funding opportunities.

Fostering new ideas

- Support local actors in establishing cultural management as a tool for sustainable development.
- Stimulate entrepreneurial, creative and innovation skills, and the capacity to conceptualize and implement original projects and sustainable business plans.

Networking

- Encourage partnership and collaborative development between local authorities, local communities, and research/educational institutions.
- Offer the opportunity of international networking and exchange of good practices.

An important aspect of the project is the overall assessment of needs in the field of cultural/heritage management across Europe. For the fulfillment of these needs the project aims at enhancing technical knowledge, managerial skills, lateral thinking, modular design of projects and finally even proposals for legislative measures.

Партньори:

Проектът е с продължителност две години и се изпълнява под егидата на Фондация държавни стипендии (IKY) и Националната агенция на Гърция за Европейската програма за образование и обучение „Еразъм+“ Държави, обхванати от проекта и участващи партньорски организации:

- Гърция: E-Trikala S.A. (водеща организация), Национална комисия на Гърция за UNESCO, Time Heritage-Afroditi Kamara&Co, Министерството на културния мениджмънт наследство и новите технологии Университетът в Патра и E.G.T.C. Amphictyony.
- Италия: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
- Испания: VEA Qualitas, S.L
- България: Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО)

Цели:

Стратегическите партньори ще проектират и разработят високо квалифицирани и иновативни инструменти и обучителни курсове в помощ и подкрепа на заетите лица в администрациите, занимаващи се с проекти и инициативи за управление на културата. По този начин, ние се стремим да предложим:

Обучение

- Цялостен курс за значението на културното наследство и методология за неговото ефективно управление.
- Запознаване на участниците с финансовите инструменти и възможности за финансиране.

Насърчаване на нови идеи

- Подпомагане на местните участници в създаването на културен мениджмънт като инструмент за устойчиво развитие.
- Стимулиране на предприемачески, творчески и иновативни умения и способности в разработването и прилагането на оригинални проекти и устойчиви бизнес планове.

Създаване на мрежи

- Насърчаване на партньорството и сътрудничеството за развитие между местните власти, местните общности, и изследователските / образователните институции.
- Предоставяне на възможности за създаване на международна мрежа и обмен на добри практики

Важен аспект на проекта е общата оценка на потребностите в областта на управление на културното наследство в Европа. За да се направи тази оценка, проектът е насочен към подобряване на техническите познания, управленски умения, нестандартно мислене, модулен дизайн на проекти и предложения за законодателни мерки.

Интернет сайт на проекта: <http://den-cupid.eu/>